

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Clara Prioux, artiste/éditrice
Le 17 avril 2020

A propos de son travail d'édition d'artistes et de zines

Combien de zines et d'éditions d'artistes avez-vous publié depuis vos débuts ?

J'en compte 36 si j'inclus aussi certaines éditions réalisées il y a environ dix ans que je ne revendique plus forcément, qui sont souvent restées dans une sorte d'interstice entre l'édition et la maquette. Ce n'étaient pas des travaux d'école pour autant mais certaines auraient méritées des choix plus précis; malgré cela j'accepte quand même le fait qu'elles comptent comme un début.

Pourquoi le domaine de l'édition ? Dans quelles conditions est née votre structure ?

L'édition fait partie de mon travail au même titre que d'autres pratiques mais je l'ai surtout développée ces trois dernières années. À ce moment là je commençais à avoir vraiment besoin de donner une forme physique à mon travail photographique, en particulier à un projet sur lequel je travaillais et qui a donné lieu à l'édition Ville Moyenne. J'avais déjà publié des éditions auparavant mais je ne pouvais plus continuer à prendre des photos sans commencer à leur donner une forme, à les maîtriser; c'était vraiment une nécessité. L'édition était une forme appropriée pour moi car elle répondait au besoin que j'avais de rassembler tous les positionnements que j'avais adoptés en photographiant le projet, cela me permettait de ne pas limiter trop sévèrement le nombre d'images et par conséquent de conserver une certaine complexité que j'aurais certainement eu plus de mal à traduire avec une autre forme.

Je crois que l'édition s'est aussi imposée parce que je pouvais concrètement me projeter dans sa réalisation. Cela nécessitait des moyens techniques et financiers mais aucune validation extérieure, en dehors de la mienne. J'ai du mal à faire aboutir un projet si je ne suis pas en mesure de le réaliser moi-même ou d'en assurer la gestion; exposer mon travail me semblait à ce titre beaucoup moins accessible.

C'est à partir de ce projet que j'ai vraiment investi l'édition comme un terrain à part entière. J'ai réalisé que je pouvais faire vivre des objets les uns à côté des autres, sans qu'ils aient forcément tous la même ampleur et cela s'est développé petit à petit. Ceci étant dit, même si aujourd'hui l'édition constitue une partie importante de mon travail, je ne veux pas qu'elle soit une réponse systématique. Cela doit rester un choix à chaque fois et si le format de l'édition ne convient pas à un projet, je veux pouvoir trouver une autre forme.

Jusqu'à maintenant j'ai publié toutes mes éditions sans structure, en auto-édition. Au départ, c'était important pour moi que mes éditions portent mon nom et qu'elles soient de cette façon situées au même niveau que n'importe quelle autre pièce de mon travail, je ne le concevais pas autrement. Aujourd'hui, je suis en train de créer une petite structure en parallèle, qui ne porte pas mon nom et qui me permettra - en tout cas c'est ce que je souhaite - d'élargir mes possibilités de collaborations et de rencontres. Je n'exclus pas de continuer à publier comme je l'ai fait jusqu'à présent, mais je ressens aussi le besoin d'avoir quelque chose qui soit séparé de moi et qui soit identifié comme une activité - pas comme une pratique - afin d'abriter des projets plus hybrides.

Combien de nouveautés paraissent par an/mois (en moyenne) ? Avez-vous un maximum en termes de prix à fixer pour vos éditions, et si oui, pourquoi ?

C'est variable, je n'ai pas d'objectifs de nombre. À titre d'exemple j'ai publié 3 éditions en 2017, 16 en 2018 et 4 en 2019.

Je n'ai pas calculé de prix maximum, cela ne me semble pas pertinent de se fixer des limites d'autant plus que de nombreux facteurs influent sur le prix d'une édition à commencer par le nombre de pages, le type et la qualité de l'impression, donc cela dépend du résultat qu'on veut obtenir. Pour moi le prix doit quand même s'inscrire dans une sorte de logique, je pense qu'en tant qu'acheteur, on sait si le prix d'une édition est justifié ou non par rapport à l'objet que l'on considère, qu'il soit bas ou élevé. Actuellement les prix de mes éditions vont de 2 à 60 euros, avec un bon nombre aux alentours de 15 euros. J'ai d'ailleurs remarqué que ce ne n'est pas parce qu'une édition n'est pas chère qu'elle se vend mieux.

De quelle(s) manière(s) peut-on se procurer vos éditions ?

On peut les trouver dans quelques librairies à Paris. On peut aussi me passer commande directement et j'ai récemment mis en route un site dédié à la vente de mes éditions qu'il faut encore que je développe.

Constatez-vous une évolution dans les thèmes que vous traitez ? Ou bien est-ce que les mêmes thèmes généraux reviennent de manière régulière en étant ré-interprétés, et si oui, pourquoi (est-ce une volonté artistique d'approfondir au maximum certains sujets) ?

Au début, je travaillais surtout avec des images que je cherchais sur internet ou que je trouvais sur des supports que je photographiais ensuite. C'est le cas pour *America For Sale, Cultural Landscapes Vol. I & II*.

Aujourd'hui je publie surtout des éditions dont la base est ma propre pratique photographique. Même si j'explore plus ou moins longuement certaines situations, mon besoin initial reste le même, c'est toujours ma place que j'essaye de négocier à travers la photographie. J'approfondis des relations et des situations dans lesquelles je me trouve plutôt que des thèmes, et de fait cela finit par créer des ensembles. Je n'aime pas le terme de thème parce qu'il donne l'impression de choix déterminés, alors que pour moi tout est remis en jeu constamment. Je pense qu'on arrête de photographier quelque chose quand on a épuisé ce qui nous a poussé à le photographier. Photographier quelque chose ou quelqu'un a un vrai impact sur la relation qu'on entretient avec lui, pour moi ce sont des allers-retours constants entre vivre et prendre de la distance.

À titre d'exemple, quelques temps après la publication de *Ville Moyenne*, j'étais à nouveau chez mes grands-parents et l'occasion s'est présentée d'aller cueillir des pêches chez une de leurs amies. Le fait que l'on puisse aller cueillir des fruits dans le jardin d'un petit pavillon à l'intérieur de la ville et d'une certaine manière de l'édition que je venais de publier me semblait incroyable et beau. C'est un aspect de la ville je n'avais pas du tout abordé dans *Ville Moyenne*, cela remettait en jeu le projet précédent tout en le complétant. J'ai passé l'après-midi à prendre mes grands-parents et leur amie en photo plutôt qu'à les aider à cueillir les pêches. Avant que cette occasion se présente je ne savais plus du tout où me mettre par rapport à cet environnement que je connais bien.

Tous les projets que j'ai maintenant regroupés sous le nom de *Château* se sont un peu construits de cette manière. J'admets volontiers que maintenant c'est aussi devenu une sorte de défi, j'aime l'idée de retourner au même endroit, ou de photographier la même personne, et de trouver des manières différentes de les aborder. Je crois que ce serait illusoire de penser que le simple fait de

changer de sujet ou de lieu, c'est forcément faire quelque chose de nouveau. Au contraire, retourner toujours au même endroit, prendre en compte le travail qui a déjà été fait et ce que l'on a encore envie de faire force à puiser dans ses ressources, mais je vois ça comme un entêtement plutôt qu'une volonté d'approfondir un sujet. Chaque projet apporte quelque chose de nouveau et le plus important reste d'avoir toujours besoin et envie de prendre des photos.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles que vous choisissez ? Vos éditions suivent-elles une sorte de ligne directrice en terme d'esthétique ?

Je suis restée fidèle aux mises en pages simples. Je n'ai pas vraiment de formation de graphisme mis à part des bases, donc je cherche toujours à aller dans le sens de quelque chose que je peux maîtriser et qui mette le mieux en valeur le projet. La plupart du temps je trouve qu'il vaut mieux faire simple plutôt que de se perdre dans des effets qui ne soient pas maîtrisés et qui n'apportent rien. J'aime essayer des nouvelles choses mais partant de premières éditions avec des couvertures blanches et juste un titre en noir, mettre une photo sur la couverture ou un titre en biais c'est déjà une fantaisie.

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Adaptez-vous vos techniques aux sujets ou préférez-vous approfondir certaines techniques au fil du temps, et si oui, pourquoi ?

Au début j'utilisais davantage les sites de *print-on-demand*, cela me permettait de produire des livres avec des finitions plus abouties (ne serait-ce qu'un carré-collé) que ce que j'aurais pu faire moi-même, mais il faut dire que cela correspondait bien au contenu des éditions. Aujourd'hui, cela dépend des projets, j'imprime des éditions chez moi si cela est cohérent avec le projet ou je fais imprimer mais l'important c'est que la technique soit au service du projet et pas l'inverse.

Êtes-vous vous-même acheteuse et collectionneuse d'éditions d'artistes et de zines ? Et si oui, pensez-vous que votre collection influence, même inconsciemment, votre travail plastique ?

J'achète des éditions de temps en temps sans que cela soit vraiment une collection, j'achète aussi des livres de photographie qui sortent de la catégorie de l'éditions d'artistes et de zines. J'achète des éditions qui me parlent et m'échappent à la fois. Je pense que cela m'influence parce que cela me pousse à prendre des risques, pas exactement ceux que les autres ont déjà pris en faisant leurs éditions mais ceux que je dois moi-même prendre.

Si vous exposez dans des salons ou festivals en France, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ?

Je peux seulement m'exprimer sur la réception de mon propre travail mais sur les trois dernières années, j'ai pu participer à des salons dans des contextes différents : des foires internationales, dont certaines revendiquent leur attachement à la micro-édition en particulier ou non, un salon organisé dans une école d'art, des institutions dédiées à la photographie et enfin des espaces indépendants et des initiatives d'artistes.

C'est dans le salon le plus important auquel je participe que la réception de mon travail a été la meilleure jusqu'à présent, tant en termes de ventes que de contacts pris sur place. Le salon n'est pas spécifiquement axé sur la micro-édition bien que beaucoup de profils d'éditeurs différents soient représentés mais les dates coïncident avec *Paris Photo* et le livre de photographie y tient encore une place prédominante. Le fait que le public s'acquitte d'un ticket d'entrée écarte peut-

être aussi les promeneurs et favorise l'accès à un public déjà initié à l'édition, à la photographie et qui veut la soutenir ou la collectionner. Le prix du stand pour les quatre jours de foire peut représenter une somme importante surtout pour une économie de micro-édition, mais il faut le voir comme un pari. Ce n'est peut-être pas le salon le plus convivial et les journées sont intenses mais c'est vraiment gratifiant de pouvoir montrer son travail au même niveau que des grandes maisons d'éditions. Je trouve que c'est comme ça que la micro-édition est la mieux mise en valeur.

Un autre des salons auquel j'ai participé avait lieu dans le cadre de l'inauguration d'un nouvel Institut Photographique. Les éditeurs sélectionnés étaient invités par l'Institut et entièrement défrayés. Ce sont des conditions vraiment confortables mais elles étaient d'une certaine façon justifiées car s'agissant d'une première édition, ils ne pouvaient pas garantir de ventes ni même un intérêt minimum du public aux éditeurs participants. Si l'on se met au niveau de l'économie de la micro-édition, se déplacer, se nourrir et se loger plusieurs jours a un vrai coût qui peut concrètement correspondre à la publication d'une ou plusieurs nouvelles éditions. Les rencontres sont parfois plus importantes que les ventes mais aussi bien psychologiquement que financièrement, c'est toujours plus agréable de pouvoir au moins rentrer dans ses frais. Le public qui n'était pas venu spécifiquement parce qu'il avait entendu parler du salon n'était pas particulièrement intéressé. La plupart ne comprenait pas du tout le principe et il y avait un vrai travail de pédagogie à faire pour les éditeurs. Cela peut conduire à des échanges intéressants, il y avait notamment deux parents adorables venus sur le salon car leur fils leur avait dit qu'il voulait devenir photographe et qui, par soutien pour lui, étaient venus tous les deux voir concrètement ce que cela pouvait représenter, d'être photographe. Cela peut aussi conduire à des situations assez pénibles quand quelqu'un se poste devant la table, prend un livre dans ses mains et vous regarde en disant « Alors ? C'est quoi ? » comme dans une épreuve de « vendez-moi ce stylo ».

J'ai aussi participé à une foire qui revendique une identité *queer*, avec une place certaine donnée aux publications autour du sexe, du genre, etc. Bien que personnellement je me retrouve dans cette famille, cela ne se voit pas de manière directe dans mon travail et mes éditions ont trouvé assez peu d'écho auprès du public. Je ne le déplore pas, je pense que c'est normal, mais personnellement j'ai du mal à trouver ma place dans ce contexte. C'est certainement à force d'essayer qu'on finit par la ou les trouver.

Si vous exposez dans des salons ou festivals à l'étranger, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ? Y-a-t-il des différences très marquées entre notamment les esthétiques des éditions d'artistes et des zines de chaque pays ? (pour les pays où vous êtes rendus)

En dehors de la France j'ai seulement participé à un salon en Belgique à Gent (Gand), c'était le premier salon que je faisais, avec ma première édition, et je n'ai vendu aucun livre. J'ai trop peu d'expérience sur le sujet pour pouvoir me prononcer.